

TONZILIT VA BALG'AM KO'CHIRISHGA QARSHI PASTILKA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Sayfullayeva X.A¹, Turayeva S.S².

1. Samarqand sh. Zarmed Universiteti farmatsiya fakulteti 103-guruh talabasi.
2. Samarqand sh. Zarmed Universiteti Klinik oldi fanlar kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya. Tadqiqot natijasida grek yong'og'i va anor po'stlog'i qaynatmasi asosida tonzilit, balg'am ko'chirishga qarshi karamelli pastilkaning tarkibi ishlab chiqildi. Shu bilan birgalikda karamel massasini tayyorlash, uni dori vositasiga qo'shish usuli va pastilkaning texnologik sxemasi taklif qilindi.

Kalit so'zlar. Pastilka, grek yong'og'i, anor po'stlog'i, qaynatma, tanin, oshlovchi moddalar.

Kirish. Yuqori nafas yo'llari kasalligiga kiruvchi tomoqning bakterologik va virusli yallig'lanishi, tonzillit, faringit, gripp (o'tkir respirator yuqumli kasalliklari), allergik yo'tal kabi kasalliklarning asorati kuchli og'riqli surunkali yo'tal hisoblanib, aholi o'rtasida hozirgi kunda ko'p tarqalgan.

Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) statistik ma'lumotlariga qaraganda tonzilit, tomoqning yallig'lanishi natijasida yer yuzining 10-15% aholisi, shu qatorda 20-25% yosh bolalarning kasallanishi kuzatiladi. Bunday xastalikka yaxshi e'tibor berilmaslik oqibatida 99% rivojlanayotgan davlatlarda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda yuqori nafas yo'llarining o'tkir yallig'lanishi natijasida pastki nafas yo'llariga tasir qilib o'lim holatlari kuzatilgan [1].

Hozirgi kunda dorivor vositalarni ishlab chiqarishda o'simlik xom ashyolaridan foydalanish sintetik dori vositalarga alternativ vosita sifatida ko'p uchraydi. O'simlik xom ashyolari asosida preparatlarining farmakologik ta'siri sintetik dori vositalarnikidan qolishmaydi va salbiy ta'siri nisbatan kam hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda 112 turdagi dorivor o'simliklar o'sadi, shundan 70 turi farmatsevtika sanoatida qo'llaniladi [2].

Pastilka dori shakli qadim zamonlardan beri (miloddan avvalgi 1000 yil) tomoq infeksiyalarini davolash uchun qo'llanilgan. Bu vositaning dastlabki ko'rinishi Misrda asal, dorivor o'tlar, sitrus mevalari va ziravorlar kabi turli xil mahsulotlardan foydalangan holda tayyorlangan. Ushbu pastilkalar 1852 yilda Smith Brothers va 1879 yilda Luden tomonidan o'zgartirilgan. Pastilkalarining samaradorligini oshirish uchun ularning tarkibiga oz miqdorda heroin va morfin qo'shilgan [3].

Tadqiqot materiallari va usullari. Anor po'stlog'i va grek yong'og'i bargidan 1:10 nisbatda qaynatma olish uchun AU-3 (Rossiya) infundir apparatidan foydalanildi. Pastilkaning o'rtacha og'irligini aniqlash uchun VK-300.1 elektron tarozidan foydalanildi. Pastilkalarning tanin miqdori permanganometriya usulida, tayyor mahsulotning namligi Xitoyning "MB35" Ohaus Corp. uskunasi bilan aniqlandi.

Natijalar. Tadqiqotning dastlabki bosqichida anor po'stlog'i (*Punica Granatum L.*) xom ashyosini tayyorlashdan boshlandi. Anorning nordon ta'mli qattiq po'stlog'li "tuya tish" navida tanin miqdori ko'p bo'lganligi sababli, shu nav tanlab olindi. Ikkala o'simlik po'stlog'i ajratib olinib, xona xaroratida quritilgandan so'ng, infundir apparatida 1:10 nisbatda qaynatma tayyorlandi. Qaynatma asosida karamelli pastilka tayyorlandi. Shakar qiyomining qovishqoqligi ortib ketmasligi maqsadida tarkibiga olma sirkasi qo'shildi. Karamelli pastilkamiz qoliplarga quyish usulida tayyorlandi. Qoliplar tozalandi va pastilkalarni qolibdan yaxshi ajralishi uchun o'simlik moyi bilan moylandi.

Xulosa. Tadqiqot natijasida anor po'stlog'i va grek yong'og'i qaynatmasidan karamelli pastilkaning ortimal tarkibi tanlandi, hamda texnologiyasi ishlab chiqildi. Olingan pastilkaning sifati baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Iskandarova Sh.F, Zohidova N.F. Oddiy anor (*Punica granatum L.*) po'stlog'i asosida yo'talga qarshi karamelli pastilka tarkibini va texnologiyasini ishlab chiqish. *Farmatsiya va farmakologiya* №1 (7) - 2024
2. S. M. Aliqulov, I. M. Rasulov, F. X. Abdullaev, X. Yu. Nazarmetov. Dorivor o'simliklar xalqimizning tabiiy boyligidir. *Multidisciplinary Scientific Journal*. Volume 3 | Issue 5 | 2022 984- 990 b.
3. R. Axmedova *Sredstva vozdeystviya na tannin v granatovom soke i kojure*. *Pishevaya promishlennost* 2016. – S. 36-38

